

Percepción de la calidad en el servicio automovilístico

R. Sánchez¹, R. Soto², R. Castillo³, R. Márquez⁴, D. Jimenez⁵

¹Dirección de Ciencias Económico administrativo, Universidad Popular de la Chontalpa, Carretera Cárdenas – Huimanguillo KM. 2,0 Ra. Paso y Playa Cárdenas, Tabasco, C.P. 86500, México D. F., México
*rosa.sanchez@uph.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La ciudad de Cárdenas, Tabasco cuenta con una exclusiva Unión de trabajadores propietarios de automóviles taxis, radio taxis, similares y conexos que tiene como lema "Por la grandeza de nuestra Unión y la solidaridad de los trabajadores del volante, con espíritu de servicio". El taxi en muchas ciudades es considerado un producto de lujo, en Cárdenas Tabasco se carece de este concepto debido a que la misma unión no lo considera como tal, para esta organización los taxis son clasificados en cuatro rubros que son: servicio especial, servicio colectivo, servicio para personas con capacidades diferente, y servicio de radio taxis. A continuación de describen cada uno de ellos.

Palabras clave: Calidad, servicio, confianza, responsabilidad.

Abstract

The city of Cárdenas, Tabasco has an exclusive Union of workers who own car taxis, radio taxis, similar and related, whose motto is "For the greatness of our Union and the solidarity of the workers at the wheel, with a spirit of service". The taxi in many cities is considered a luxury product, in Cárdenas Tabasco this concept is lacking because the same union does not consider it as such, for this organization the taxis are classified into four areas that are: special service, collective service, service for people with different abilities, and radio taxi service. They describe each of them below.

Key words: Quality, service, trust, responsibility.

Introducción

Una de las actividades económicas con la que cuenta el municipio de H. Cárdenas Tabasco, es el del servicio de transporte, de acuerdo a la Ley de transporte y vialidad del Estado de Tabasco en su artículo 6 fracción VI, este se define como el medio de traslado de personas y bienes, de un lugar a otro, con vehículos autorizados para una prestación de servicio público de transporte, su clasificación según el artículo 7 de la misma ley es: servicio de transporte de pasajero, servicio de transporte de carga y mixto. La presente investigación estará enfocada en el servicio público de transporte personal (individual) en la modalidad de taxis, este es el que se presta en automóviles con capacidad hasta de cinco personas, incluyendo al conductor, y se caracteriza por no estar sujeto a itinerarios, rutas, frecuencias, ni horarios fijos, sino únicamente a las condiciones que señale la concesión respectiva y aquellos que por la naturaleza del servicio, se establezcan en esta Ley y su Reglamento (Ley de transporte y vialidad, artículo 29). Dentro de este sector existen las siguientes problemáticas; disminución de la demanda de taxis, el uso de los clientes se vuelve más esporádico cada día; carencia de una cultura de prestación de servicios, es de considerarse uno de los puntos más importantes para este empleo dependiendo de la eficiencia y buen trato del conductor serán su rentabilidad; el costo del servicio no es constante creando inconformidad en los consumidores, muchos de los automóviles presentan deterioro en la estructura física dando una imagen incorrecta del servicio que se ofrece, los conductores carecen de respeto vial, ocasionado en muchas ocasiones accidentes y problemas viales (programa sectorial de desarrollo 2013-2018 p. 39).

Es necesario analizar la situación actual de la unión de trabajadores de automóviles taxis, radio taxis, similares y conexos de dicho municipio, y así esta pueda funcionar de acuerdo a las expectativas del cliente; sin embargo para ello es necesario conocer las necesidades y demandas de los clientes, esto nos permitirá darle un panorama más concreto al proveedor para que su empresa en un futuro siga brindando un servicio a su comunidad. La percepción que adquiere el cliente de las experiencias vividas es lo que los impulsa o motiva a consumir un producto o servicio nuevamente. Es por esto que si hay un personal altamente capacitado hay mayor demanda y los ingresos aumentan, lo que el cliente busca hoy en día es la calidad y está no tiene precio alguno.

El autor Andrés (2008) dice que las dimensiones de la calidad en el servicio, son cinco la confianza, la responsabilidad, la seguridad, la empatía, y tangible (p.56); por tal motivo para el presente trabajo de investigación se realizó la búsqueda de un método que permita evaluar dicho servicio, encontrando que el SERVQUAL de Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L. Berry del año 1985 es el adecuado, pues de dicho modelo se derivan las cinco dimensiones antes mencionadas.

Metodología

La cuantificación sistemática de la calidad que el cliente percibe de un servicio no es tarea fácil. Se requiere de herramientas que ayuden a las empresas a comprender mejor el significado de valor para el cliente, así como el grado en que sus esfuerzos están cumpliendo con las necesidades y expectativas de los mismos. El constante cambio en el comportamiento de mercados y los consumidores, obliga a las empresas a tener información actualizada de la cual dependerá su toma de decisiones, esta información es recopilada e interpretada en forma coherente permitiendo identificar y definir la problemática y habilidades que tiene una empresa; las organizaciones identifican esta función como investigación de mercado.

Para el desarrollo de este trabajo de investigación primeramente se realizó una exhaustiva revisión literaria referente a temas como mercadotecnia, servicios, mercadotecnia de servicios, calidad de servicios; se consultaron las principales fuentes primarias como son libros, revistas especializadas, artículos de investigación, el instrumento que se utilizó para la recolección y organización de la información fue mediante el uso de fichas bibliográficas, este instrumento sirvió para ordenar, clasificar la información recolectada, todo esto con la finalidad de obtener datos que avalen y fundamenten las teorías científicas aplicadas a este proyecto de investigación.

Posteriormente se realizó un análisis de la situación actual del municipio de H. Cárdenas Tabasco para tener un diagnóstico fundamentado, mediante la consulta de portales de información oficial como el INEGI, el plan de desarrollo municipal, ayuntamiento, y sedesol; el instrumento a implementar será la recolección y organización de catálogos, bases de datos, buscadores y web en internet. Conocer e indagar el universo de estudio permite tener un panorama más amplio de las necesidades o ventajas que se pueden obtener en el desempeño de un servicio

Los servicios poseen características especiales, las cuales son tomadas en consideración por los clientes para formarse un juicio respecto a la calidad del mismo, es por esto que seguidamente se realizó una investigación precisa de la zona de estudio, mediante una entrevista (ver apéndice 1) con el secretario general de la unión de taxis el señor Miguel Ángel Pérez López; el instrumento utilizado un cuestionario semi estructurado, unas fichas de recolección de datos (ver apéndice 2) para conocer las condiciones de cada una de las unidades de transporte, un inventario general de recursos con los que cuenta la empresa. Para la identificación de las instalaciones se realizó una visita personal y mediante la observación se logró identificar las condiciones de sus instalaciones. Por medio de la visita se obtuvieron datos generales de las instalaciones, personal y el servicio que ofrecen al municipio antes mencionado.

Por último se aplicó el instrumento de medición SERVQUAL a los usuarios finales del servicio, esta investigación de campo fue de corte cuantitativa pues los resultados finales serán expresados de forma completamente numéricos mediante graficas de dispersión, por otra parte de acuerdo con la perspectiva de la investigación esta es completamente descriptiva pues se pretende conocer que tan satisfechos están los clientes con el servicio que brinda la unión de taxis de la ciudad de Cárdenas Tabasco, en lo que respecta al diseño del estudio este es de corte no experimental transaccional porque se recolectaran datos en un solo momento del tiempo.

Para lograr comprobar las hipótesis planteadas se realizó una investigación de campo, donde el instrumento de medición serán las encuestas previamente diseñadas y estructuradas por la metodología Servqual propuesto por los autores ZEITMAN, BITNER Y GREMLER (2009) este instrumentó (ver apéndice 3) propuesto por los antes mencionados, este consta de 22 reactivos agrupados en cinco dimensiones que son, uno aspectos tangibles, dos confiabilidad, tres seguridad, cuatro empatía y por ultimo cinco sensibilidad. Las respuestas están diseñadas en escala *Likert* permitiendo comprender un conjunto de proposiciones positivas o negativas, en donde el cada proposición tienen cinco categorías de respuesta que varía del uno al cinco donde uno es pésimo y cinco es excelente; los datos recabados están encaminados a conocer que tan satisfechos están los clientes con el servicio así como su percepción referente al servicio ofrecido por el proveedor para este caso es el ofrecido por la unión de taxis de la ciudad de Cárdenas, Tabasco. La población sujeta de estudio fueron los usuarios de este servicio, la selección de la muestra no pro balística por cuotas, pues se determinó que cada base de la unión de taxis fuera estudiadas.

Una vez estructurado el instrumento de medición se determinó el tamaño muestra que sería estudiado; para ello se utilizó la fórmula de cálculo de muestra que se utiliza en la población infinita, en donde el tamaño de población tiene un total de 248,481 habitantes, el cual es dividido entre 16,720 que son los servicios que la organización realiza por día aproximadamente, dando un porcentaje del 14.86 por ciento de la población de muestra, dicho porcentaje es multiplicado por 12 horas que es el equivalente a un turno laboral, este nos da un valor total de 180 encuestas.

Resultados y discusión

La interpretación de resultados se originó mediante la elaboración de graficas de dispersión permitiendo analizar las brechas que surgen entre las dimensiones que nuestro sistema de medición presenta para su análisis; las brechas en este trabajo de investigación permiten conocer si existe una ineficiencia en el servicio, las dos brechas permiten crear estrategias y tomar decisiones claves de mercadotecnia de servicio; la brecha de cliente determina la diferenciar que existe entre las expectativas y la percepción de un cliente con respecto al servicio y este solo tiene dos opciones que determinan su satisfacción los cuales son el servicio esperado y el servicio percibido, la brecha del proveedor presenta un panorama más amplio enfocado en cómo lograr que la satisfacción del cliente; está enfocado a un análisis interno como empresa, permite conocer el estado actual del servicio ofrecido, analizar sus estrategias de trabajo y reestructúralas si es necesario; mediante la evaluación de las brechas que sugiere el modelo antes mencionado se puede tener un panorama amplio para determinar la calidad de servicio que están brindándole a los cliente.

La primera brecha es difícil de determinar debido a que las percepciones son evaluadas en el instante y está sujeta a los diversos estados de ánimo que un ser humano experimente en el momento. Por ello se determina que el mejor sistema de medición para su evaluación es el SERVQUAL.

El modelo SERVQUAL puede ser usado para medir la calidad del servicio en una amplia variedad de empresas, este permite la flexibilidad suficiente para adaptarse a cada caso en particular. La clave de esto está en ajustar el cuestionario a las características específicas de cada servicio en cuestión, de modo que los resultados puedan identificarse directamente con la realidad de la empresa. La tabulación de resultados será mediante graficas de dispersión pues con estas será más fácil su interpretación.

Un servicio no es un elemento intangible en su totalidad, posee elementos tangibles como las instalaciones físicas, equipo, personal y material de comunicación, la suma de todos ellos es el resultado de actividades generadas por el proveedor para satisfacer al cliente; la parte intangible de un servicio causa que su medición de calidad sea empírica, basada en percepciones que los clientes han experimentado.

Para lograr la cuantificación del servicio y determinar su calidad los autores ZEITMAN, BITNER Y GREMLER (2009) presentan un instrumento de medición práctico determinado *Servqual*; el cual es utilizado y adaptado a esta investigación, el instrumento antes mencionado no solo se enfoca a la medir las percepciones percibidas del cliente, sino también mide la calidad de la empresa, la medición realiza con un cuestionario semi estructurado de 22 reactivos propuesto por los autores (ver apéndice---), dividido en cinco dimensiones fundamentales que

son; confiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatía y elementos tangibles, que permiten definir la calidad que se ofrece al cliente.

El análisis de los datos obtenidos se realizó a través de distribución de frecuencias, permite conocer la frecuencia de las observaciones u ocurrencias con las que se presenta un mismo valor en una muestra; por lo consiguiente esta investigación presenta las frecuencias obtenidas (ver tabla 2) de la encuesta realizada a nuestro grupo de estudio con referencia a la percepción de la calidad que la unión de trabajadores propietarios de automóviles taxis, radio taxis, similares y conexos ofrece a los ciudadanos del municipio de H. Cárdenas Tabasco.

Tabla 1 Frecuencia por afirmación

DIMENSION 1.- CONFIABILIDAD.					
AFIRMACIONES	NUNCA	CASI NUNCA	A VECES	CASI SIEMPRE	SIEMPRE
1	31	13	59	27	50
2	9	18	62	27	64
3	61	35	46	14	24
Total de afirmaciones 540	101	66	167	68	138
DIMENSION 2.- SENSIBILIDAD					
4	68	26	25	17	44
5	14	21	60	25	60
6	76	19	55	12	18
Total de afirmaciones 540	158	66	140	54	122
DIMENSION 3.- SEGURIDAD					
7	23	19	71	27	40
8	32	25	53	26	44
9	77	31	30	16	26
Total de afirmaciones 540	132	75	154	69	110
DIMENSION 4.- EMPATIA					
10	40	30	46	15	49
11	24	32	60	22	42
12	28	29	54	30	39
13	20	14	34	23	89
14	123	18	17	11	11
Total de afirmaciones 900	235	123	211	101	230
DIMENSION 5.- TANGIBILIDAD					
15	84	25	35	14	22
16	60	31	54	15	20
17	22	16	83	27	32
18	147	14	12	5	2
Total de afirmaciones 720	313	86	184	61	76

Fuente: Elaboración propia

Una vez analizado los datos auxiliándose de la estadística descriptiva se realizó una gráfica de dispersión que cuantifican el grado en que los datos tienden a agruparse alrededor de un valor medio, este tipo de grafica se utilizó para visualizar los resultados debido a que es la que sugieren lo autores *Parsu Parasuman, Valarie Zeithaml y Leonard Berry*; esta nos permite analizar un subconjunto representativo llamado muestra, seleccionado de la población bajo estudio.

Figura.- 26 Grafica de dispersión por Ítems.

Fuente: Elaboración propia

Posteriormente se analizaron y graficaron cada una de las dimensiones que evalúa el modelo *service quality*, este sugiere que los clientes no perciben la calidad en una forma unidimensional sino más bien juzgan la calidad con base en múltiples factores relevantes, que han sido utilizados en esta investigación tomando la posición de variables continua, permitiendo que se le asignara un valor dentro de un intervalo que han sido analizado meticulosamente, arrojado los siguientes datos:

Tabla 2 Frecuencia por Dimensión

DIMENSION 1.- CONFIABILIDAD.		
AFIRMACIONES (1-3)	FRECUENCIA	FRECUENCIA AUMULADA
1.- NUNCA	101	101
2.- CASI NUNCA	66	167
3.- A VECES	167	334
4.- CASI SIEMPRE	68	402
5.- SIEMPRE	138	540
DIMENSION 2.- SENSIBILIDAD		
AFIRMACIONES (4-6)	FRECUENCIA	FRECUENCIA AUMULADA
1.- NUNCA	158	158
2.- CASI NUNCA	66	224

3.- A VECES	140	364
4.- CASI SIEMPRE	54	418
5.-SIEMPRE	122	540
DIMENSION 3.- SEGURIDAD		
AFIRMACIONES (7-9)	FRECUENCIA	FREUENCIA AUMULADA
1.- NUNCA	132	132
2.- CASI NUNCA	75	207
3.- A VECES	154	361
4.-CASI SIEMPRE	69	430
5.-SIEMPRE	110	540
DIMENSION 4.- EMPATIA		
AFIRMACIONES (10-14)	FRECUENCIA	FREUENCIA AUMULADA
1.- NUNCA	235	235
2.- CASI NUNCA	123	358
3.-A VECES	211	569
4.- CASI SIEMPRE	101	670
5.- SIEMPRE	230	900
DIMENSION 5.- TANGIBILIDAD		
AFIRMACIONES (15-18)	FRECUENCIA	FREUENCIA AUMULADA
1.- NUNCA	313	313
2.-CASI NUNCA	86	399
3.- A VECES	184	583
4.- CASI SIEMPRE	61	644
5.- SIEMPRE	76	720

Fuente: Elaboración propia.

Los factores relevantes que el modelo *service quality* menciona son considerado la parte principal de esta investigación, dichos factores determinan la percepción que el usuario tiene del servicio ofrecido; por lo anterior mencionado nuestras variables que en este caso han sido enumeradas del 1 al 5, en donde 1 es nunca, 2 es casi nunca, 3 es a veces, 4 es casi siempre y 5 es siempre; estas tienen una variación constante que fue cuantificada de forma relativa y se le asigna el nombre de frecuencia, con la que se demuestra la constante frecuencia con la que las variables han sido seleccionada por los usuarios permitiendo conocer también la frecuencia acumulada que existe entre las dimensiones del modelo utilizado.

Aun cuando se cuenta con la frecuencia con la que los usuarios determinaron la posición de las variables de esta investigación, se ha tomado la decisión de contar con parámetros o medidas descriptivas que resumen la tendencia, distribución y/o repetición del conjunto de datos obtenidos; tal como la conocida tendencia central, esta es seleccionada debido a que nos permite localizar el punto central de un conjunto de datos, estas son la media, mediana y moda.

Trabajo a futuro

Por el momento la investigación se concluyo

Conclusiones

La recopilación de datos e información es sencilla si se habla de la calidad de productos, sin embargo en la calidad de los servicios esta función no es una tarea fácil, pues esta depende totalmente de la subjetividad del consumidor; existen muchos modelos de medición que determinan la calidad de una empresa, pero el que más se adaptó a esta investigación es el modelo service quality que permitió analizar el objetivo general de esta investigación el cual es determinar la percepción de la calidad que ofrece la unión de trabajadores propietarios de automóviles taxis, radio taxis, similares y conexos del municipio de H. Cárdenas Tabasco.

Las conclusiones derivadas de esta investigación permiten constatar que los objetivos específicos planteados han sido fundamentados teóricamente y estadísticamente, dándole credibilidad a lo aquí plasmado. Tal es el caso del primer objetivo en el cual se pueden encontrar los conceptos teóricos referentes a la mercadotecnia en donde se aclara que este concepto no solo maneja asuntos de publicidad de una empresa como la gran mayoría de la gente piensa; este es un concepto más complejo que controla, da alternativas y previene movimientos esenciales en una empresa. Este concepto se adapta tanto a la comercialización de producto y servicios, tal es el caso de esta investigación en donde el servicio es la variable principal, que ha permitido la cuantificación de la percepción que el usuario tiene de la empresa; teórica mente los servicios son acciones que una persona ofrece a otra, su heterogeneidad es su principal ventaja, esta puede darle un valor elevado ante otros si es esta bien dirigido.

Para que una empresa pueda ser líder en su gremio debe de permanecer en una constate demanda y esto solo puede ser posible excediendo las expectativas de sus usuarios; para poder mantenerse en esta constate los administradores manejan un concepto fundamental que permite crear, reestructura e innovar las estrategias que rijan su empresa, dicho concepto es la calidad; mediante el control y mediación de esta se conoce las percepción y las expectativas que el usuario tiene del producto o servicio que se está comercializando.

Referencias

1. ANDRÉS F.J.M. Ferrando. (2008) "Marketing en empresas de servicios". México Alfaomega.
2. ADI Sharón /GABRIEL Weil (2003) "Medición de la calidad de los servicios"; Universidad del CEMA.
3. CRISTOPHER Lovelock/ JOCHEN Wirtz (2008) "Marketing de servicios" (personal, tecnología y estrategias) sexta edición; Pearson Prentice Hall, páginas 418,419 y 420.
4. ANDRÉS F.J.M. Ferrando. (2008) "Marketing en empresas de servicios". México. Alfaomega
5. DOUGLAS H.K. & E.G.B (2012)." Marketing de servicios conceptos, estrategias y casos. México". Cengage Learning.
6. ELIZBETH Velázquez Velázquez, (2012) "Mercadotecnia de bienes y servicios" primera edición; Red tercer milenio S.C.
7. GUSTAVO Fadda, 2013, catedra OMC, Flacso argentina.
8. GRÖNROOS C. (1994) Marketing y gestión de servicios. España Díaz de santos.
9. LAURA Fisher/ JORGE Espejo (2004) "Mercadotecnia" tercera edición, MC.GRAW – WILL.
10. MARKETING PUBLISHING. (1998) "Diseño del servicio: paso a paso". (1ª ed.). España: Editorial Díaz de Santos.
11. PHILIP Kotler / GARY Armstrong, (2005) "Fundamentos de mercadotecnia" cuarta edición; Prentice –Halli, hispanoamericana, S.A.
12. ZEITMAN, BITNER Y GREMLER (2009) "Marketing de servicios, quinta edición, editorial Mc Graw Hill.